

Engineering Problems and Innovations

Spec. Iss. 01 || Oct. 12-13, 2023

Maxsus son
№ 1

Спец. Вып
№ 1

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

12-13-oktabr, Farg‘ona, O‘zbekiston, 2023-yil

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg‘ona politexnika institutida o‘tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o‘rin olgan. To‘plamda oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta‘minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi:

Salomov O‘.R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg‘or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg‘ona filiali, O‘zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg‘ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo‘tayeov, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy xujjatlar sanasining to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari shaxsan mas‘uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И УЗБЕКИСТАНОМ

Абдипатта уулу Жумабек

*Директор Бизнес инкубатора Баткенского
государственного университета.*

Аннотация. Цифровая(электронная) коммерция стала ключевым элементом мировой экономики после пандемии COVID-19. В условиях ограничений и социальной дистанции, вызванных пандемией, многие компании и потребители переключились на онлайн-торговлю, что привело к динамическому росту этого сектора. Цифровая коммерция становится все более важной для мировой экономики, и страны Центральной Азии не остаются в стороне от этой тенденции. В данной статье мы рассмотрим актуальные проблемы цифровой коммерции между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и предложим пути их решения.

Ключевые слова: Цифровая коммерция, Актуальные проблемы, Электронная коммерция, Электронная торговля, Трансграничная торговля, Цифровые платформы.

CURRENT ISSUES OF DIGITAL COMMERCE BETWEEN KYRGYZSTAN AND UZBEKISTAN

Abdipatta uulu Zhumabek

Director of the Business Incubator of Batken State University.

Annotation. Digital (electronic) commerce has become a key element of the global economy in the wake of the COVID-19 pandemic. With the restrictions and social distancing caused by the pandemic, many businesses and consumers have switched to online trading, leading to dynamic growth in the sector. Digital commerce is becoming increasingly important to the global economy, and Central Asian countries are not immune to this trend. In this article we will look at the current problems of digital commerce between the Kyrgyz Republic and the Republic of Uzbekistan and propose ways to solve them.

Keywords: Digital commerce, Current issues, E-commerce, E-commerce, Cross-border trade, Digital platforms.

Введение. «Если вашего бизнеса нет в Интернете — значит вас нет в бизнесе», сказал однажды Билл Гейтс. С развитием интернета и цифровых технологий цифровая коммерция приобретает все большее значение. Она открывает новые возможности для бизнеса и международной торговли. Кыргызстан и Узбекистан, обладая богатой культурной и исторической историей, также сталкиваются с современными вызовами и возможностями цифровой экономики. Обе страны с усиленным интересом разрабатывают и внедряют цифровые технологии в различных сферах, стремясь к улучшению бизнеспроцессов, предоставлению более доступных услуг для населения и расширению торговых отношений на мировом рынке. Мы начнем с обзора текущего состояния цифровой коммерции в обеих странах, оценим уровень развития инфраструктуры и потенциал для роста. Затем мы идентифицируем ключевые проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются Кыргызстан и Узбекистан, и обсудим стратегии и меры для их преодоления. Наконец, мы подчеркнем важность сотрудничества между этими двумя странами в цифровой коммерции, а также ее роль в развитии общества и экономики в Центральной Азии и за ее пределами.

Раздел 1: Состояние цифровой коммерции в Кыргызстане и Узбекистане

Объем продаж через электронную коммерцию в 2019 году Кыргызской Республике составил \$109 млн.

В 2022 году покупатели приобрели через Wildberries 1,9 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2021 г. Из них 96% — являются социально значимыми и товарами первой необходимости. Число заказов достигло 1,5 млрд (+88% год к году). Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries (GMV) увеличился на 98% до 1,669 трлн руб. Продажи кыргызской продукции в Wildberries 2022 году составили \$90,2млн. Продажи узбекистанской продукции на платформе Wildberries в прошедшем году также удвоились и составили \$251,3млн.

Оба государства активно развивают онлайн-торговлю и электронные платежи. Интернет-магазины, электронные платежные системы и онлайнрынки становятся все более популярными. Однако уровень развития цифровой коммерции все еще ниже, чем в некоторых других странах.

Раздел 2: Актуальные проблемы и вызовы

Несмотря на положительные тенденции, существуют ряд актуальных проблем, мешающих полному развитию цифровой коммерции между Кыргызстаном и Узбекистаном. Ниже я перечислю их последовательно:

2.1. Нормативные и законодательные аспекты: Одной из важнейших проблем является различие в законодательстве и нормативных рамках между Кыргызстаном и Узбекистаном. Это может затруднить международные операции и создать юридическую неопределенность для бизнесов, особенно для тех, которые работают через границу;

2.2. Логистика и транспорт: Отсутствие специальных логистических складов и терминалов затрудняет быструю доставку товаров между странами. Эффективная система логистики и транспорта необходима для обеспечения доставки товаров по всей территории страны и за ее пределами. Улучшение этой сферы может снизить временные задержки и увеличить доступность товаров для потребителей;

2.3. Цифровая грамотность: Низкий уровень цифровой грамотности некоторых слоев населения может стать препятствием для широкого принятия электронной коммерции. Образовательные программы и обучение цифровым навыкам играют важную роль в увеличении уровня понимания и уверенности в использовании онлайн-сервисов.

Раздел 3: Потенциальные пути решения

Для решения этих проблем Кыргызстан и Узбекистан могут сотрудничать и обмениваться опытом в области цифровой коммерции. Они могут совместно работать над улучшением цифровой инфраструктуры, разрабатывать меры по обеспечению безопасности данных и упрощать нормативные процедуры для международной торговли.

Заключение: Восток - дело тонкое. Мы привыкли ходить и выбирать товары на рынках. Мы должны пощупать материал и попробовать на вкус товар перед покупкой. В этом и особенность нашего сопротивления к цифровой коммерции. Но пандемия COVID-19 показала необходимость трансформации торговли в электронную форму. Цифровая коммерция представляет огромный потенциал для Кыргызстана и Узбекистана. Решение актуальных проблем и совместное развитие цифровой коммерции могут способствовать устойчивому экономическому росту и сотрудничеству между двумя странами.

Источники:

1. www.stat.kg - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики <https://uz.sputniknews.ru/> - SPUTNIK Узбекистан
2. www.wikipedia.org - Википедия

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ ВА PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский